

MATCHING FUND 2021

MINGGIRSARI, BLITAR

Irvan Abu Arifaini
1311800061

Dosen Pembimbing:

1. Drs. Achmad Maqsudi,
M.Si., A.K., C. A.
2. Dr. Erny Herlin
Setyorini, S.H., M.H.

Pendampingan Izin

1. DAPOER BRONSU Usaha
2. BUMBU PECEL PAS MANTAB
3. KERIPIK PARE YUMI SARI
4. ICE CREAM MINGGIRSARI

KKN
KAMPUNG TANGGUH

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Dapoer Bronsu merupakan UMKM yang menjual brownies kukus dan panggang

Produsen oleh-oleh keripik sayur organik berbahan dasar pare yang mendapat respon positif masyarakat karena produknya inovatif

Bumbu Pecel Pas Mantab yang sudah mengirim produknya ke luar pulau bahkan ke luar negeri

Ice Cream Minggirsari merupakan produk olahan susu yang baru dirintis atas saran kepala desa